

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: STRATEGIK ISLOHOTLAR VA AMALIY NATIJADORLIK

Shoyo‘ldoshova Billura

O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi Yoshlar
Muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti
Mustaqil izlanuvchi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217797>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Yangi O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, tizimli islohotlar va ularning amaliy natijalari tahlil qilingan. Ayniqsa, yoshlar salohiyatini ro‘yobga chiqarishda mahalla, maktab va oliy ta‘lim muassasalarining uzviy bog‘liqligini ochib beradi. 2019–2024-yillar davomida ta‘lim, madaniyat, sport va tadbirkorlik sohalarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli ishlar statistik ma‘lumotlar asosida yoritilgan. Shuningdek, “Besh tashabbus olimpiadasi”, “Inklyuziv O‘zbekiston” loyihalari va yoshlar bandligini ta‘minlashga qaratilgan “Uychi tajribasi” kabi innovatsion yondashuvlarning jamiyat ijtimoiy barqarorligidagi o‘rni asoslab berilgan. Shu bilan birga, yillarga berilayotgan ramziy nomlarning yoshlar siyosati izchilligini ta‘minlashdagi ahamiyati ham alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar siyosati, besh tashabbus, oliy ta‘lim qamrovi, raqamli iqtisodiyot, yoshlar bandligi, inklyuzivlik, intellektual salohiyat, ijtimoiy integratsiya.

Аннотация: В данной работе анализируются приоритетные направления государственной молодежной политики в Новом Узбекистане, системные реформы и их практические результаты. В частности, раскрывается неразрывная связь между махаллой, школой и высшими учебными заведениями в реализации потенциала молодежи. На основе статистических данных рассматривается масштабная работа, проведенная в сферах образования, культуры, спорта и предпринимательства в период 2019–2024 годов. Также обосновывается роль инновационных подходов, таких как «Олимпиада пяти инициатив», проекты «Инклюзивный Узбекистан» и «Опыт Уйчи», направленных на обеспечение занятости молодежи в условиях социальной стабильности общества. Одновременно подчеркивается важность символических названий, присвоенных годам, в обеспечении последовательности молодежной политики.

Ключевые слова: молодежная политика, пять инициатив, охват высшего образования, цифровая экономика, занятость молодежи, инклюзивность, интеллектуальный потенциал, социальная интеграция.

Abstract: This thesis analyzes the priority areas of state youth policy in New Uzbekistan, systemic reforms and their practical results. In particular, it reveals the inextricable link between the mahalla, school and higher education institutions in realizing the potential of youth. The large-scale work carried out in the fields of education, culture, sports and entrepreneurship during 2019–2024 is covered based on statistical data. Also, the role of innovative approaches such as the “Five Initiatives Olympics”, “Inclusive Uzbekistan” projects and “Uychi Experience” aimed at ensuring youth employment in the social stability of society is substantiated. At the same time, the importance of the symbolic names given to the years in ensuring the consistency of youth policy is also highlighted.

Keywords: *youth policy, five initiatives, higher education coverage, digital economy, youth employment, inclusiveness, intellectual potential, social integration.*

Bugun O‘zbekiston yoshlariga ko‘rsatilayotgan e‘tibor nafaqat siyosiy yoki deklarativ bayonotlarda, balki hayotning eng muhim va amaliy jabhalarida yorqin tasdig‘ini topmoqda. Bu jarayonni biz, eng avvalo, inson shakllanishining asosiy bosqichlari bo‘lgan mahalla, maktab, kollej va oliy ta‘lim muassasalari misolida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Zamonaviy Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimi – yoshlarning nafaqat bilim, balki tarbiya, kasb-hunar va madaniyat sohalarida to‘laqonli shakllanishini ta‘minlaydigan ko‘p yo‘nalishli makon sifatida yangidan-qayta tiklanmoqda. Mahalla yoshlarning ijtimoiy hayotga ilk qadami bo‘lsa, maktab, ixtisoslashtirilgan internatlar, akademik litsey, texnikum va kollejlari – ularning bilim bilan qurollanishi uchun minbarga aylangan. Oliy ta‘lim muassasalari esa intellektual va innovatsion salohiyatni ro‘yobga chiqaradigan milliy rivojlanish poydevoridir.

Bu boradagi islohotlar nafaqat tizimli, balki o‘z miqyosiga ko‘ra misli ko‘rilmagan darajada keng. So‘nggi yillarda ta‘lim sifati va qamrovi bilan bir qatorda, yoshlarning ijtimoiy, madaniy va sport hayotini qo‘llab-quvvatlovchi infrastrukturaviy imkoniyatlar kengaytirildi. Birgina 2019–2024-yillar oralig‘ida amalga oshirilgan ishlar bunga yorqin misoldir: 837 ta yangi madaniyat markazlarida, 10 mingdan ortiq umumta‘lim maktablarida yoshlarni madaniyat va san‘atga jalb etishga xizmat qiluvchi 41 mingdan ziyod to‘garak faoliyat yuritmoqda. Bu to‘garaklar nafaqat iste‘dodlarni kashf etish, balki ularni jamiyat hayotiga muvozanatli va ijobiy shaklda yo‘naltirish imkonini bermoqda. 149 mingdan ortiq sport to‘garaklari tashkil etilib, ularga 2,7 milliondan ortiq o‘g‘il-qiz jalb qilindi. Bu raqamlar shunchaki statistika emas – balki sog‘lom avlod, sog‘lom tafakkur va sog‘lom jamiyatga qo‘yilgan sarmoya ifodasidir. 6,4 million yosh sport yo‘nalishidagi loyihalar, musobaqalar va tanlovlarda ishtirok etdi. Bu esa nafaqat sog‘lom raqobat muhiti, balki liderlik, intizom, mehnatsevarlik kabi hayotiy ko‘nikmalarni yosh ongiga singdirishning eng samarali usulidir. Shu ma‘noda, “Besh tashabbus olimpiadasi” – yoshlar salohiyatini aniqlash, rag‘batlantirish va rivojlantirish yo‘lida samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Birgina o‘tgan yilda bu olimpiadaga 13 milliondan ortiq yigit-qizning jalb etilgani, yoshlar siyosatining real natijadorligini ko‘rsatadigan muhim mezondir. Bu ko‘rsatkich bejiz raqamlar emas, albatta, bu raqamlar – har bir ishtirokchi ortida turgan orzu, izlanish va imkoniyatni anglatadi.

Olimpiada doirasida nafaqat iqtidorli yoshlar saralanib, ularning iste‘dodini ommalashtirishga yo‘naltirilgan, balki imkoniyati cheklangan yoshlarga ham alohida e‘tibor qaratildi. “Besh tashabbus paralimpiadasi” loyihasi buning yaqqol dalilidir. Shuningdek, nogironligi bo‘lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj hamda iqtidorli 4500 dan ortiq yosh ishtirokida Samarqand, Buxoro, Xorazm, Shahrisabz kabi tarixiy va diqqatga sazovor shaharlarga “Inklyuziv O‘zbekiston” shiori ostida bepul sayohatlar tashkil etish uchun 2,3 milliard so‘m ajratildi. Bugunga qadar 17 marotaba sayohat uyushtirilib, nogironligi bo‘lgan jami 3500 dan ortiq yosh jalb etildi. Bu tashabbus orqali nogironligi bo‘lgan yoshlarning ijtimoiy faolligi ortib, ularning sportga, sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqishlari qo‘llab-quvvatlandi. Shaxmat-shashka, stol tennisi, yengil atletika yo‘nalishlarida yaratilgan sharoitlar ularning jamiyatga integratsiyalashuviga xizmat qilmoqda.

Yoshlarning sog‘lom va faol bo‘lishi, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish masalasi davlat siyosatida ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilandi. Shu sababli mamlakat bo‘ylab mahallalarda minifutbol, vorkaut, stritbol kabi sport maydonchalari va zamonaviy komplekslar

qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Bu infratuzilmaviy yondashuv yoshlarni jinoyatchilik, yot g'oyalar va ijtimoiy passivlikdan asrab qolish, ularni sog'lom, intizomli va iroda kuchiga ega insonlar etib tarbiyalashda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, Yangi O'zbekistonda yoshlar faqat sport yoki san'at bilan emas, balki ilm-fan va texnologiyalar sohasida ham faol ishtirok etmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bugungi kun "...Biz nafaqat mohir paxtakor va bog'bonlar o'lkasi, balki IT mutaxassislar, muhandislar, energetiklar, konchilar, metallurklar, fiziklar va kimyogorlar mamlakati" bo'lish davridir. Bu tamoyil asosida mamlakatimizda Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tashkil etildi. Bu muassasalar ilmiy tafakkur, tahliliy fikrlash, texnik va kreativ yondashuvlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, yoshlarni kelajak kasblariga tayyorlamoqda. Shuningdek, oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan inqilobiy islohotlar – yoshlar salohiyatining to'liq ro'yobga chiqishi uchun yangi ufqlarni ochmoqda. Oliy o'quv yurtlari soni jami 213 taga yetgan, ularning 116 tasi davlat, 67 tasi nodavlat, 30 tasi esa xorijiy oliy ta'lim muassasalarining mamlakatimizdagi filiallaridir. Ushbu oliy ta'lim muassasalarining aksariyati hududlarda faoliyat ko'rsatayotgani – ta'limdagi tenglik va inklyuzivlik tamoyillarining amaliy ifodasidir. Bu esa oliy ta'limga qamrov darajasining 9 foizdan 42 foizga ko'tarilishiga olib keldi, ya'ni har 3 nafar bitiruvchidan 1 nafari endi oliy ta'limda o'qish imkoniyatiga ega.

Bundan tashqari, bilimli, iqtidorli, intiluvchan yoshlarga nisbatan rag'batlantiruvchi yondashuv ham tizimli tus olmoqda. Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yoshga Prezident granti ajratilishi – ilmga berilgan e'tibor va bilim egalari ko'rsatilayotgan yuksak hurmatning isbotidir. Bundan tashqari, xorijiy universitetlar bakalavriat bosqichida tahsil olayotgan yoshlarga Prezident va davlat stipendiyalari joriy etilishi – milliy iqtidorni global maydonga olib chiqishga qaratilgan izchil siyosatning bir bo'lagidir. Yoshlarga oid davlat siyosati nafaqat muayyan qonunlar, qarorlar va farmonlar orqali, balki xalqimiz hayotidagi muhim yillarga ramziy nomlar berish orqali ham izchil va tizimli tarzda olib borildi. Bu an'ana davlatimiz tomonidan yoshlarga, ularning manfaatlari va kelajagiga qaratilgan yuksak e'tiborning yorqin ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda.

Yillarga nom berishda, eng avvalo, jamiyatning demografik tarkibi, ijtimoiy ehtiyojlar, ma'naviy-ma'rifiy muammolar va yosh avlodning dolzarb masalalari inobatga olingan. Xususan, 2000-yilning "Sog'lom avlod yili" deb e'lon qilinishi, o'sha davrda millat genofondining sog'lomligini ta'minlash, bolalar va yoshlarning salomatligi, jismoniy rivojlanishi va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish zaruratidan kelib chiqqan edi. Ushbu yilda sog'liqni saqlash sohasida muhim dasturlar ishlab chiqilib, maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida sog'lomlashtirish ishlari kuchaytirildi.

2001-yil esa "Onalar va bolalar yili" deb nomlandi. Bu yilgi dasturlar orqali jamiyatning eng muhim bo'g'ini – oilani mustahkamlash, onalik va bolalik muhofazasini ta'minlash, ayollar va yosh onalarga tibbiy-ijtimoiy ko'mak ko'rsatish yo'nalishlarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu bilan yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish maqsad qilingan edi. 2008-yil "Yoshlar yili" deb e'lon qilinib, aynan yosh avlodning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni kasb-hunar o'rganishga jalb qilish, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, yurt taraqqiyotida faol ishtirok etishlariga shart-sharoit yaratishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi va muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu yil yoshlarning o'z salohiyatini namoyon etishi uchun muhim tarixiy bosqich bo'ldi.

2010-yil – "Barkamol avlod yili" deb nomlandi. Bu yilda yoshlarning nafaqat jismoniy va intellektual, balki ma'naviy-axloqiy tarbiyasini yuksaltirish, ularni Vatanga sadoqatli,

mustaqil fikrlaydigan, yuksak madaniyatli shaxslar sifatida voyaga yetkazish masalalariga ustuvor ahamiyat berildi. O‘quv muassasalarida pedagogik jarayonlar sifat jihatidan yangilandi, zamonaviy ta‘lim texnologiyalari joriy etildi. 2014-yil “Sog‘lom bola yili” deb e‘lon qilinib, maktabgacha ta‘lim tizimi, bolalar salomatligi, ovqatlanish madaniyati, ekologik xavfsizlik hamda bolalarga qaratilgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish yo‘nalishlarida izchil ishlanmalar olib borildi. Bu yil, ayniqsa, sog‘lom muhitda voyaga yetayotgan yosh avlod uchun muhim poydevor yaratdi. 2016-yilda esa “Sog‘lom ona va sog‘lom bola yili” deb e‘lon qilinishi davlat siyosatida oila institutining muhimligini yana bir bor e‘tirof etgan holda, onalarning salomatligi va farzand tarbiyasidagi o‘rniga alohida e‘tibor qaratilganligini ko‘rsatdi. Tibbiy xizmatlarning onalar va bolalarga yo‘naltirilgan sohasi yanada kengaytirildi, oilaviy poliklinikalar, perinatal markazlar, ona va bola salomatligini nazorat qilish tizimlari kuchaytirildi.

2021-yil mamlakatimizda “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” deb e‘lon qilindi. Bu yilda dunyo miqyosida davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi sharoitida aholining sog‘lig‘ini saqlash, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, sanitariya-gigiyena madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, yosh avlodning bilim olishi, zamonaviy kasb-hunarlarini o‘zlashtirishi, innovatsion g‘oyalarini ro‘yobga chiqarishi uchun rag‘batlantiruvchi dasturlar ishlab chiqildi. Xususan, yoshlarning barcha sohalaridagi faoliyati takomillashtirilib, yordamga muhtoj, ijtimoiy himoyaga ehtiyojmand yoshlar bilan manzilli ishlash tajribasi joriy etildi. Davlat grantlari, imtiyozli kreditlar va startap loyihalarga qo‘llab-quvvatlovlar orqali minglab yigit-qizlar o‘z yo‘lini topishga muvaffaq bo‘ldi. 2024-yil esa “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili” deb e‘lon qilindi. Bu ramziy nom zahirida mamlakatda yoshlarga tadbirkorlik ruhini singdirish, ularni kichik biznes va innovatsion iqtisodiyot sohalariga jalb qilish, yoshlarga doir iqtisodiy siyosatni faol va natijador amalga oshirish maqsadlari mujassamlashtirildi. Yil davomida yoshlar uchun biznes-inkubatorlar, startap loyihalarni moliyalashtirish fondlari, imtiyozli soliq va kredit mexanizmlari kengaytirildi. Qolaversa, ta‘lim muassasalarida “Yosh tadbirkorlar maktabi”, “Startap akademiyalari”, “Karyera markazlari” faoliyatini yo‘lga qo‘yish orqali yoshlar bandligini ta‘minlash va ularning o‘z g‘oyalarini amaliyotga tatbiq etishiga keng imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da yoshlar masalasiga oid 3 ta qonun, 21 ta Prezident Farmoni va qarori, 15 ta Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinib, yoshlar uchun 100 dan ortiq yangi imkoniyat va imtiyozlar yaratildi. Joriy yil boshida 9 452 ta mahallada o‘tkazilgan xatlov orqali 8,3 mln yoshning “yoshlar balansi” shakllantirilib, ularning individual muammosi, qiziqishi va iqtidoridan kelib chiqib, qator tizimli ishlar amalga oshirildi.

Respublika komissiyasi va Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida 377 ming yoshning “fuqarobay” ishlab chiqilgan “Yoshlar bandligi dasturi” ijrosini ta‘minlash yuzasidan Shtablar tashkil etilib, quyidagi ishlar amalga oshirildi:

✓ 152 ming 742 nafar yoshga dehqonchilik qilishi uchun “mahalla yettiligi” tavsiyasi bilan 56 ming gektar unumdor yer maydonlari ajratilib, 2 ta mavsumda 165,4 ming tonna mahsulot yetishtirildi;

✓ respublika hududlarining 1 tadan tumanida (jami 14 ta) “Uychi tumani tajribasi” joriy etilib, ishsiz va norasmiy faoliyatdagi 62,9 ming yoshning bandligi ta‘minlandi;

✓ Tarbiyasi og‘ir hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar muammosini hal qilish va hayotda o‘z o‘rnini topishga qaratilgan zarurchora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, 2024-yilda vazirliklar, idoralar va turli tashkilotlar rahbarlari ishtirokida 1 300 dan ortiq muloqot va uchrashuvlar o‘tkazildi. Bu uchrashuvlar orqali yosh mutaxassislar va faol yoshlar o‘z fikr-

mulohazalari, tashabbuslari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri rahbarlar bilan muloqotga kirishish imkoniga ega bo‘lishdi. Ular nafaqat tinglandi, balki muhim masalalarda taklif va g‘oyalari inobatga olinib, bir qator tashabbuslar amaliy qo‘llab-quvvatlandi. Bundan tashqari, yoshlarning iste‘dod va intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularni zamonaviy kasblar, xorijiy tillarni o‘rganish, shuningdek, kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan turli innovatsion va madaniy-ma‘rifiy loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Jumladan:

“Ustoz AI” – sun‘iy intellekt vositasida mentorlik tizimini rivojlantirish;

“UzChess” – shaxmat orqali mantiqiy va strategik tafakkurni shakllantirish;

“Ibrat farzandlari” – iqtidorli yoshlarga xorijiy tillarni chuqur o‘rgatish;

“TOP 100 Uni” – dunyoning nufuzli universitetlariga kirish istagidagi yoshlarni tayyorlash;

“Mutolaa” – kitobxonlik madaniyatini targ‘ib etish;

“Qizlar akademiyasi” – iqtidorli va faol qizlar salohiyatini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiluvchi platforma sifatida faoliyat ko‘rsatdi.

Mazkur tashabbuslar doirasida, shuningdek, “Ildiz” va “Yoshlar uchun 1000 kitob” to‘plamlari keng ommaga taqdim etilib, o‘zbek va jahon adabiyotining eng sara asarlari yoshlar o‘rtasida targ‘ib qilindi. “Kurash” filmi esa milliy g‘urur, sportga bo‘lgan qiziqish va ma‘naviy tarbiyani mustahkamlashda muhim axborot vositasiga aylandi. Ushbu loyihalar orqali 10 mingga yaqin yoshlar qamrab olindi, ularning intellektual o‘shishiga yangi ufqlar ochildi. Shuningdek, Namangan shahrida “Yosh dehqonlar” forumi bo‘lib o‘tdi. Unda 500 ga yaqin yosh dehqonlar ishtirok etib, o‘zlarining yerga mehr va mehnat orqali yetishtirgan mahsulotlarini namoyish qilishdi. Forum doirasida tashkil etilgan mahsulotlar yarmarkasi esa nafaqat iqtisodiy faoliyatning, balki yoshlar mehnati va tashabbuskorligining samarali natijasi sifatida qadrlanib, ularga rag‘bat va yangi imkoniyatlar eshigini ochdi.

Yoshlar salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ularni zamonaviy kasblarga yo‘naltirish va mehnat bozorida munosib o‘rin egallashlariga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida 2024-yilda bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi. Ularning eng ko‘lami kattasi – “Kasblar tanlovi” loyihasi bo‘lib, bu loyiha yosh avlodni kasbga yo‘naltirish, amaliy bilim va ko‘nikmalarni baholashda o‘ziga xos platformaga aylandi. Loyihaning yakuniy bosqichi tarixiy Samarqand shahrida bo‘lib o‘tdi. Unda butun Respublika bo‘ylab 200 mingdan ortiq yoshlar faol ishtirok etdi. Tanlov davomida ishtirokchilar novvoylik, dizayn, elektromontaj, payvandchilik hamda qurilish ustachiligi kabi amaliy sohalar bo‘yicha o‘z mahoratlarini namoyon etdilar. Yakunda eng iqtidorli va bilimli yoshlar aniqlanib, tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha munosib mukofotlar bilan taqdirlandi. Bu tanlov, ayni paytda, nafaqat yoshlarning o‘z kasbini tanlashida muhim qadam, balki mamlakatda kasb-hunar ta‘limining rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Shu yilning eng muhim xalqaro tadbirlaridan yana biri – “Toshkent – MDH yoshlar poytaxti” xalqaro loyihasining tantanali yopilish marosimi bo‘ldi. Bu nufuzli tadbir doirasida o‘tkazilgan Xalqaro volontyorlar forumi esa yoshlarga global miqyosda hamkorlik qilish, ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etish va tajriba almashish imkoniyatini yaratdi. Forumda MDH davlatlari yetakchi volontyorlari, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda O‘zbekiston volontyorlik maktablarining faol a‘zolaridan iborat 650 nafar yosh ishtirok etdi. Ular o‘z tajribalari, ilg‘or loyihalari va ijtimoiy tashabbuslarini taqdim etib, volontyorlik harakati orqali jamiyat hayotida qanday ijobiy o‘zgarishlar qilish mumkinligini ko‘rsatib berishdi.

Mazkur xalqaro tadbirlar doirasida O‘zbekiston yoshlarining yuksak intellektual, kasbiy va fuqarolik salohiyatini namoyon etgan eng faol vakillariga yuksak e‘tibor ko‘rsatildi. 110 nafar

yosh va mas’ul shaxsga mamlakatimiz taraqqiyotiga qo’shgan munosib hissasi uchun “O‘zbekiston belgisi” ko‘krak nishoni topshirildi. Bu e’tirof – yosh avlod vakillarining mehnati, fidoyiligi va tashabbuskorligiga berilgan yuksak bahodir. Bu tashabbus va loyihalar yoshlarning hayotga nisbatan mas’uliyatini oshirish, ularning ijtimoiy hayotda faolligini ta’minlash, mustaqil fikrlovchi, intellektual barkamol, kasb-hunarga ega, yuksak madaniyatli avlodni voyaga yetkazish yo‘lida muhim qadam bo‘lib xizmat qildi. Ko‘rib turganimizdek, yuqoridagi yillarga berilgan nomlar va ular asosida amalga oshirilgan davlat dasturlari yoshlar manfaatlariga doir masalalarning har doim davlat e’tiborining markazida ekanligini yaqqol tasdiqlaydi. Bu yondashuv orqali O‘zbekiston Respublikasi o‘zining strategik kelajagini yoshlar bilan bog‘laganini, ularning har tomonlama sog‘lom va barkamol avlod sifatida shakllanishini ta’minlashda izchil siyosiy irodaga ega ekanligini namoyon etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sa’dullayev, A. Yoshlar – Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari // Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy gazetasi. – 2024. – № 41. – [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://gov.uz/oz/yoshlar/news/view/8531> (murojaat sanasi: 11.01.2026).
2. Yoshlar bilan ishlash borasida 2024-yilda amalga oshirilgan ishlar va Yoshlar forumi 2024 yakunlari bo‘yicha brifing [Elektron resurs] // Yoshlar ishlari agentligi rasmiy portali. – 2024. – Kirish rejimi: <https://gov.uz/oz/yoshlar/news/view/31498> (murojaat sanasi: 11.01.2026).
3. Kasblar tanlovi g‘oliblari taqdirlandi [Elektron resurs] // O‘zA (O‘zbekiston Milliy axborot agentligi). – 2024. – 21-dekabr. – Kirish rejimi: https://uza.uz/oz/posts/kasblar-tanlovi-goliblari-taqdirlandi_671917 (murojaat sanasi: 11.01.2026).